

SOYA MAHSULOTLARINING OZUQAVIY SIFATI VA O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

¹Nomozov Ramozon Karim o‘g‘li, ²Mallayev Muslim Xushnazar o‘g‘li,
³Xamrayev Olim Bahodirovich, ⁴Abdimuratov Dilmuhammad Vallamat o‘g‘li
^{1,2,3}Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti tayanch doktorantlari
⁴Termiz davlat universiteti magistri

Annotatsiya. Ushbu maqolada soya o‘simligining oziq ovqat sifatida dunyo bo‘ylab keng qo‘llanishining o‘ziga xos xususiyatlari o‘rganilmoqda. Ozuqaviy sifati va uning organism uchun foydali xususiyatlari aniqlangan.

Kalit so‘zlar: fabaceae, Rhizobium, soya, fiksatsiya, fitoestrogen, yurak-qon tomir sistemasi, oqsillar, xolestirol.

Abstract. This article provides information about soya bean and their nutritional quality. Also, soya bean contain which substances and their effect to health of humans. The reasons of soya bean spread over the world is stated.

Key words: fabaceae, Rhizobium, Soya bean, fixation, phytoestrogen, cardiovascular system, proteins, cholesterol.

Ma’lumki, o‘simliklardan yuqori hosil olish uchun mineral va organik o‘g‘itlardan foylanamiz. Bu o‘g‘itlar o‘simliklarning o‘sishi va rivojlanishiga ta’sir ko‘rsatishi bilan bir qatorda meva va urug‘larda turli moddalarning to‘planishiga, o‘simliklar bilan oziqlanadigan organizmlar uchun to‘yimli va sifatli ozuqa olishda ham muhim rol o‘ynaydi. Fabaceae yoki Leguminosae oilasi mansub moyli o‘simliklar – mosh, loviya, no‘xot va soya kabi vakillarining meva va urug‘lari geterotrof organizmlar uchun zarur bo‘lgan oqsil moddalarga boyligi bilan ajralib turadi. Oqsilli moddalarga boy bo‘lishi bir qancha omillarga bog‘liq. Asosiy omillardan biri, Fabaceae oilasi vakillarining ildizida tugunak bakteriyalar (Rhizobium) simbioz holda yashashi ham mazkur oila vakillarida oqsil moddalarning ko‘p miqdorda to‘planishiga imkon beradi. O‘simliklarning yashil organlaridagi fotosintez jarayonida sintezlanadigan uglevodlar boshqa organik moddalar uchun birlamchi mahsulot bo‘lib xizmat qiladi. Birlamchi organik modda (uglevod) lardan oqsilning hosil bo‘lishida tugunak bakteriyalar tomonidan atmosferadagi molekulyar N₂ fiksatsiyasi muhim rol o‘ynaydi. Molekulyar N₂ bakteriyalar faoliyati natijasida NH₃ va NH₄⁺ ionlariga aylandi. Bu birikmalar tezda organik birikmalar – aminokislota va nukleotidlar hosil bo‘lishida sarflanadi. Shu sababli soya doni tarkibida sifatli oqsillar ko‘p miqdorda to‘planadi. Soya hosildorligiga azotli o‘g‘itlar bilan ishlov berishning ahamiyati kamligiga sabab ham tugunak bakteriyalar sabablidir. (1,2)

1-rasm. Soya urug‘idan olingan sut mahsuloti.

Soya mahsulotlarining dunyo bo‘ylab oziq-ovqat sifatida keng qo‘llanilishi bir qancha sabablari mavjud. Soya mahsulotlari oziq ovqat bilan bog‘liq muammolar – yurak – qon tomir kasalliklari va rak kasalliklarining oldini oladi. Qon tomirlairda ortiqcha xolisterol to‘planishining oldini oladi. Shuningdek soya tarkibidagi oqsillar suyaklarning mustahkamligini oshiradi. Shuningdek, insonlardagi gormonlarga o‘xshash fitoestrogen ham to‘planadi. Bu modda jinsiy bezlar faoliyati normal kechishini ta‘minlaydi. 250 ml soya suti tarkibida 15 mg dan 60 mg gacha fitoestrogen guruhiga mansub izoflovanoid saqlashi mumkin. Soya mahsulotlari tarkibida tolalarni mavjudligi ham ozuqaviy sifatida va uning tez hazm bo‘lishiga yordam beradi. Chunki ozuqa tarkibidagi tolalar me‘da-ichak muskullarning qisqarish tezligini oshiradi. Bu esa ozuqani tezroq hazm bo‘lishini ta‘minlaydi. Soya donlari tarkibida antioksidantning mavjudligi organizmni zararli moddalarda himoya qilishda ishtirok etadi. Ba‘zi soya mahsulotalari temir va kalsiy elementlari o‘zida saqlaydi. Kunlik ozuqa tarkibida 25 g soya oqsillarini iste‘mol qilish qondagi xolesterin miqdorini 23-24 % ga kamaytirishi aniqlangan. Shuning bilan birga soya tarkibidagi oqsillar ba‘zi chaqaloqlar va yosh bolalarda immunitet sistemasining o‘zgarishi ta‘sir ko‘rsatishi natijasida turli allergik holatlarni keltirib chiqarishi mumkin. Shuning uchun kichik yoshdagi bolalarga iste‘mol uchun berilishidan oldin sinovdan o‘tqazib ko‘rish tavsiya etiladi. Soya mahsulotlaridan turli xil oziq ovqat ko‘rinishida – sut mahsulotlari, kolbasa mahsulotlari, quvurmalar holida, pishib yetilmagan dukkaklari ovqatga qo‘shib iste‘mol qilinadi (3,4). Soya moylari neyronlar faoliyatiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi va neyronlarni qoplab turgan shvan hujayralarining asosiy qismi bo‘lgan miyelin qobiqning shakllanishida ishtirok etadi. Miyelin qobiq esa nerv impulslarining saltator harakatini yengillashtiradi.

2-rasm. Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti tajriba stansiyasida yetishtirilayotgan soya navlari (rasmda orzu navi keltirilgan)

Soya o‘simligini yetishtirish va ommalashtirish bo‘yicha respublikamiz bo‘ylab ko‘plab olimlarimiz tadqiqot ishlarini olib bormoqdalar. Jumladan, Denov tadbirkorlik va pedagogika institutida tayanch doktorantlar tomonidan soyaning favorit, orzu, nafis, madaniyat, Toshkent, vavilov, madad navlari ekilib, tadqiqot ishlari bolib borilmoqda. Ekilgan navlarning o‘sishi va rivojlanishi, ekish me‘yori, ekish muddatlari va ularga madanli o‘g‘itli ta‘siri o‘rganilmoqda.

Xulosa qilib shu aytishimiz mumkinki, soya yetishtirish va uning mahsulotlaridan oziq-ovqat sifatida foydalanish insonlar salomatligi uchun foydalidir. Chorvachilikda soya mahsulotlaridan foydalanish esa mahsuldorlikni oshishiga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. D.Yormatova., N.Shamuratov. Donli ekinlarni yetishtirish texnologiyasi. Toshkent 2012 y.
2. Yormatova D.Yo. – SOYA. Samarqand- 1991y. 30-40 – betlar.
3. Panjiev A., Ubaydullaev SH., Erkaev N. “Soya”, Qarshi, 2006 y.
4. Yo‘ldoshev H.S. “O‘simlik mahsulotlari yetishtirish texnologiyasi” “Mehnat”, 2001y.